

v.2, n.8, 2025 - Agosto

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

GESTÃO ESCOLAR EM DIMENSÃO PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR: Um Estudo Na GRE Cidade Baixa/Liberdade

Edmara de Queiroz Rocha¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.16907245
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.16907245)

¹Bacharel em Ciências Contábeis pela UNEB (2007). Licenciada em Matemática (2010). Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática e Psicopedagogia. Analista Universitária da Universidade do Estado da Bahia e Professora de Matemática da Rede Municipal de Salvador.

E-mail: edmara.queiroz@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9443-3743>

v.2, n.8, 2025 - Agosto

GESTÃO ESCOLAR EM DIMENSÃO PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR: Um Estudo Na GRE Cidade Baixa/Liberdade

Edmara de Queiroz Rocha

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar as práticas de gestão pedagógica na rede municipal de educação de Salvador, com um foco específico nas escolas da Gerência Regional Cidade Baixa/ Liberdade, a qual está submetida a unidade escolar onde a autora, há época da pesquisa, lecionava a disciplina Matemática. A pesquisa revisa os marcos normativos e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) no período de 2015 a 2019, e avalia como esses elementos têm influenciado a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos. A investigação adotou uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com base em análise documental e bibliográfica, bem como a partir do relato de experiência desta pesquisadora. Os resultados indicam que, embora existam diretrizes claras, a implementação enfrenta desafios significativos, como a falta de infraestrutura adequada e o monitoramento insuficiente das práticas pedagógicas. Este estudo sugere que melhorias na infraestrutura e um sistema de avaliação contínua são essenciais para fortalecer a gestão pedagógica e promover uma educação de qualidade.

Palavras-chave: gestão pedagógica; SMED; políticas educacionais.

ABSTRACT

This article aims to analyze the pedagogical management practices within the municipal education network of Salvador, with a specific focus on the schools under the Regional Management of Cidade Baixa/Liberdade, which includes the school where the author taught Mathematics during the research period. The study reviews the regulatory frameworks and guidelines established by the Municipal Department of Education (SMED) between 2015 and 2019 and evaluates how these elements have influenced teaching quality and student performance. The research adopted a qualitative, exploratory, and descriptive approach, based on document and literature analysis, as well as the researcher's own experience report. The findings indicate that, although clear guidelines exist, implementation faces significant challenges, such as inadequate infrastructure and insufficient monitoring of pedagogical practices. The study suggests that improving infrastructure and implementing a continuous evaluation system are essential to strengthen pedagogical management and promote quality education.

Keywords: pedagogical management; SMED; educational policies.

1. INTRODUÇÃO

A gestão escolar, especialmente no contexto de redes municipais de ensino, é um campo que requer atenção especial, dada a sua complexidade e impacto direto na qualidade do ensino. No Brasil, a gestão educacional enfrenta desafios que variam de acordo com a realidade local, exigindo abordagens adaptativas que considerem as particularidades de cada região. Este artigo foca na rede municipal de educação de Salvador, especificamente nas escolas sob a Gerência Regional Cidade Baixa/Liberdade, para entender como as práticas de gestão pedagógica têm sido conduzidas e quais são os principais desafios enfrentados.

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED), desde 2015, estabeleceu uma série de marcos normativos com o objetivo de melhorar a qualidade da educação na rede municipal. Esses marcos incluem diretrizes para a gestão pedagógica, que são fundamentais para assegurar a eficácia das práticas educativas e o desenvolvimento acadêmico dos alunos. No entanto, a implementação dessas diretrizes varia conforme a escola, e muitos gestores enfrentam dificuldades em traduzi-las em práticas eficazes.

A gestão escolar, especialmente no contexto de redes municipais de ensino, é um campo que requer atenção especial, dada a sua complexidade e impacto direto na qualidade do ensino. No Brasil, a gestão educacional enfrenta desafios que variam de acordo com a realidade local, exigindo abordagens adaptativas que considerem as particularidades de cada região.

Este artigo é resultado da pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e tem como objetivo analisar as práticas de gestão pedagógica na rede municipal de ensino de Salvador, com foco nas escolas vinculadas à Gerência Regional de Educação (GRE) Cidade Baixa/Liberdade. Ele visa explorar

como as diretrizes da SMED são aplicadas nas escolas da GRE Cidade Baixa/Liberdade, identificando os principais obstáculos e propondo recomendações para melhorar a gestão pedagógica.

A pesquisa surgiu da vivência profissional da autora enquanto docente da rede, e da constatação das dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar para efetivar uma gestão pedagógica eficiente e alinhada às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED).

A investigação adotou uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com base em análise documental e bibliográfica, bem como a partir do relato de experiência desta pesquisadora. O recorte temporal compreende os anos de 2015 a 2019, período marcado por reformulações na estrutura organizacional da SMED e pela implementação de programas voltados ao aprimoramento da gestão pedagógica. Foram analisados documentos oficiais da Diretoria Pedagógica (DIPE), como planejamentos, ofícios e circulares, bem como os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) e regimentos internos de escolas da GRE Cidade Baixa/Liberdade.

A escolha desse contexto se justifica pela necessidade de compreender como as diretrizes institucionais se materializam nas práticas escolares, quais os entraves à sua implementação e de que forma os gestores educacionais lidam com os desafios impostos pelas realidades locais.

Para alcançar esse objetivo, o artigo está estruturado da seguinte forma: na seção 2, apresenta-se a revisão de literatura sobre a dimensão pedagógica na gestão educacional e escolar, bem como os marcos normativos que orientam a rede municipal de Salvador; na seção 3, são discutidos os resultados obtidos a partir da análise documental, organizados em quatro categorias analíticas (política, normativa, ambiental e cultural); e, por fim, na seção 4, são tecidas as considerações finais, com

destaque para os principais achados e recomendações para o fortalecimento da gestão pedagógica nas escolas da rede pública municipal.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. A Dimensão Pedagógica no âmbito da Gestão Educacional

A gestão educacional, em sentido amplo, pode ser compreendida como um conjunto de ações administrativas, políticas e pedagógicas que visam atender as demandas de uma educação de qualidade. Essa gestão implica em administrar recursos necessários para a manutenção da dinâmica da escola, além de construir um ambiente onde as relações humanas conduzam à participação democrática de alunos, professores e comunidade.

Sander (2005; 2007) admite quatro dimensões (econômica, pedagógica, política e cultural) para o entendimento da gestão educacional, criando assim o paradigma multidimensional. Cada uma delas está ligada a um critério de desempenho, que são, respectivamente: eficiência, eficácia, efetividade e relevância.

A gestão pedagógica é uma das dimensões mais críticas dentro da gestão escolar. De acordo com Libâneo (2015), a gestão pedagógica envolve a organização, planejamento, execução e avaliação das práticas educacionais, com o objetivo de promover uma educação de qualidade. Em um contexto de rede municipal, onde as escolas muitas vezes enfrentam limitações de recursos, a gestão pedagógica eficiente se torna ainda mais desafiadora.

2.2 A Dimensão Pedagógica no âmbito da Gestão Escolar

A Gestão Escolar está relacionada ao papel de cada agente educacional (professores, alunos, pais, gestão, comunidade) e como estão pautadas as relações entre esses sujeitos. É na escola que são materializadas todas as ações dos órgãos que fazem parte de uma organização educacional, e, nela também a multidimensionalidade da gestão educacional (em perspectiva econômica, pedagógica, política e cultural) deverá estar claramente definida, observando-se, especialmente, a eficácia das práticas pedagógicas no sentido para uma educação de qualidade.

Cada função administrativa e pedagógica deve ser bem definida e direcionada a assegurar o funcionamento de toda a unidade escolar. Segundo Libâneo (2015), a estrutura organizacional das escolas se diferencia conforme a legislação dos Estados e Municípios e conforme as concepções de organização e gestão adotadas.

Segundo Libâneo (2015), a estrutura organizacional de escolas se diferencia conforme a legislação dos Estados e Municípios e conforme as concepções de organização e gestão adotadas, mas a estrutura básica das funções que expressam a organização do trabalho de uma escola pode ser definida da seguinte forma:

- **Direção** que coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, auxiliado pelos demais componentes do corpo de especialistas e de técnicos-administrativos, atendendo às leis, regulamentos e determinações dos órgãos superiores do

sistema de ensino e às decisões no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela comunidade;

- **Setor técnico-administrativo** que responde pelas atividades-meio que asseguram o atendimento dos objetivos e funções da escola (secretaria escolar, zeladoria, vigilância, biblioteca, etc);

- **Setor pedagógico** que compreende as atividades de coordenação pedagógica e orientação educacional;

- **Professores, alunos, pais e comunidade.**

As escolas devem ser organizadas de modo que haja suprimento de subsídios didáticos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico. Nesse sentido, a dimensão pedagógica compreende o currículo, organização pedagógico-didática (planos, metodologias, organização dos níveis escolares, horários, distribuição de alunos por classe), assistência pedagógica sistemática aos professores, avaliação, ações de formação continuada a professores, conselhos de classe etc.

2.3. Políticas Educacionais e Marcos Normativos na Rede Municipal de Salvador

A publicação da Lei nº 8.725, de 29 de dezembro de 2014, em seu artigo 5º, alterou a estrutura da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Salvador, criando os seguintes órgãos: 03 (três) Diretorias, 09 (nove) Gerências, 10 (dez) Gerências Regionais, 16 (dezesesseis) Coordenadorias e 20 (vinte) Coordenadorias Regionais, além de sua estrutura atual. O Decreto nº 26.298 de 28 de julho de 2015 trata da composição da gestão administrativa e a gestão pedagógica dessa Instituição.

Também integrante do quadro das unidades administrativas da SMED, a **Diretoria Pedagógica**, que será objeto dessa pesquisa, é subdividida em: 1. Gerência de Currículo: 1.1. Coordenadoria de Formação Pedagógica; 1.2. Coordenadoria de Acompanhamento Pedagógico; 1.3. Coordenadoria de Inclusão Educacional e Transversalidade. 2. Gerência de Gestão Escolar: 2.1. Coordenadoria de Políticas e Diretrizes; 2.2. Coordenadoria de Suporte e Monitoramento. 3. Gerência de Avaliação e Inovação Pedagógica: 3.1. Coordenadoria de Avaliação; 3.2. Coordenadoria de Inovação Pedagógica.

O artigo 10 do referido Decreto refere-se à especificidade da Diretoria Pedagógica e trata da instância onde são emanadas diretrizes gerais que pautarão as práticas de gestão escolar das unidades de ensino da rede municipal em dimensão pedagógica, que terá maior incursão desse trabalho, face o objeto de estudo proposto. A ela cabe elaborar, implementar, acompanhar, monitorar e coordenar as políticas educacionais e pedagógicas, visando assegurar o acesso, a permanência e desenvolvimento dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Resultados obtidos no campo da Diretoria Pedagógica e das escolas A, B, C e D da GRE Cidade Baixa

A análise descritiva dos fatos nos permitiu entender de que forma se configura a Gestão Educacional da Rede Municipal de Educação de Salvador, em suas diferentes

dimensões e, especialmente, no que se refere a Dimensão Pedagógica, que é o foco desse trabalho. Pôde-se perceber a dinâmica instituída pela Diretoria Pedagógica, que é integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, e sua relação com as Gerências Regionais e, finalmente, com as escolas. O que se percebe é que a DIPE não tem um diálogo direto com os atores escolares (professores, alunos, gestores, pais), atingindo as escolas através de intermediações da Gerências Regionais.

Tivemos dificuldade em acessar as informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, principalmente por não haver registros formais quanto ao planejamento e acompanhamento das ações. Somado a isso, não tivemos a oportunidade de conversar diretamente com o Diretor Pedagógico.

3.1.1 Resultados sob a categoria analítica política

A partir de do mês de janeiro, do ano de 2013, a gestão municipal de Salvador ficou sob o comando do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), dando sobrevida ao seu partido político, o DEM (Democratas). Assim, a Secretaria Municipal de Salvador também passou por mudanças na sua gestão, diante das alterações na sua conjuntura perspectiva político-partidária. Foram criados vários Programas e Projetos no intuito de consolidar as aspirações de uma gestão moderna e de qualidade, destacando-se, na perspectiva desse trabalho, o COMBINADO, formado por um conjunto de 112 ações concretas e diretamente mensuráveis, que busca promover uma melhoria sistêmica na rede municipal de ensino. Tais ações se distribuem em 6 eixos: Presença na Escola, Ações Pedagógicas, Ações de Infraestrutura, Identidade e Comunidade, Ações de Suporte e Ações da Escola.

Na época da realização da pesquisa, Salvador tinha como Secretário de Educação Bruno Barral, Engenheiro Eletricista de formação, ex-diretor de iluminação pública da cidade, indicado pelos deputados federais João Gualberto e Jutahy Magalhães Júnior do PSDB para assumir o cargo. Barral foi nomeado em setembro de 2017, assumindo o lugar de Paloma Modesto. Há época, Barral fez a seguinte afirmação: “Estamos antecipando o planejamento para o ano de 2018, com foco no censo escolar do ano que vem. A partir de reuniões com a direção pedagógica, vamos traçar o plano de ação para assegurar maior presença dos alunos em sala de aula, reforçando as ações em curso e buscando garantir uma rede de ensino cada vez mais forte”¹

O fato é que o descontentamento por parte dos professores da rede municipal de Salvador se agravou diante da ausência de formação pedagógica do atual secretário, o que é imprescindível para uma pasta que trata diretamente dos projetos educacionais da rede. Exercendo a função de professora da rede municipal de Salvador, inúmeras vezes me deparei com o seguinte questionamento dos meus colegas de trabalho: “se ele nunca pisou os pés numa sala de aula, como pode entender de Educação?”. O fato de ser um homem branco, oriundo de classe média alta, provoca insatisfação por parte da categoria, considerando uma conjuntura onde as questões

raciais e sociais estão cada vez mais evidentes nas discussões nos espaços educacionais.

E assim foi se configurando uma relação conflituosa entre a SMED e os professores municipais, inserida num contexto político/econômico desfavorável, onde o prefeito ACM Neto, tendo em vista um contingenciamento das despesas públicas municipais, adotou medidas administrativas/financeiras severas que acarretaram na negação de direitos adquiridos pelos docentes, previstos no Plano de Carreira dos profissionais de Magistério. Esse contingenciamento foi formalizado através de um Decreto assinado pelo prefeito, ACM Neto, em 15 de dezembro de 2015, publicizado através do Diário Oficial do Município de Salvador nº 6.486 desse mesmo ano.

Enquanto a população soteropolitana reconhece a relevância das mudanças e dos investimentos feitos pelo atual prefeito na cidade de Salvador, os professores da rede convivem com atrasos substanciais na efetivação e pagamento de valores referentes a processos que tratam de mudança de nível de professores que têm esse direito, contemplado no seu plano de carreira. Esse cenário negativo propiciou além de várias paralisações, uma greve que durou pouco mais de um mês, no ano de 2018. Além de problemas relativos ao cumprimento do Plano de Carreira, outras reivindicações pautaram essa mesma greve, como a eleição dos diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal, que acontece em setembro de 2019, consolidando a escolha democrática de cada representante das comunidades escolares.

Quanto às unidades escolares visitadas, especificamente, verificou-se que o Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada uma delas ainda se encontram em extinção, o que compromete a efetivação de uma gestão democrática e participativa de cada comunidade.

3.1.2 Resultados sob a categoria analítica normativa

No intuito de evidenciar de que forma o planejamento pedagógico se processa na rede municipal de Educação de Salvador, pudemos identificar que a Diretoria Pedagógica (DIPE) passou por uma alteração na sua organização, deixando de possuir três gerências e passando a possuir apenas duas. São elas: Gerência de Currículo, subdividida em Coordenadoria de Acompanhamento Pedagógico e Coordenadoria de Inclusão Educacional e Transversalidade; e Gerência de Gestão Escolar, subdividida em Coordenadoria de Políticas e Diretrizes e Coordenadoria de Suporte e Monitoramento. A Gerência de Avaliação e Inovação Tecnológica deixa, então, de integrar esse quadro da Gestão.

Na Gerência de Currículo, especificamente na Coordenadoria de Acompanhamento Pedagógico, para onde fui direcionada pela DIPE, fui informada de que os encaminhamentos são feitos através de CIC (Circular Interno de Comunicação) para as Gerências Regionais de Educação, sendo de reponsabilidade das mesmas o redirecionamento para as escolas. Além disso, para cada ação pedagógica da DIPE são emitidos vários CIC e diante do número de ações que ocorreram desde 2015, a apropriação dessas CIC se tornaria

¹ Entrevista para o jornal BNews (2019).

inviável. As ações da Gerência de Currículo que ocorrem a partir de 2015 podem ser demonstradas através da figura 1.

Figura 1 – Ações da Gerência de Currículo

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.

Nesse sentido, a dinâmica das ações ocorre da seguinte forma: 1º Gerência de Currículo; 2º Gerência Regional/Coordenadoria Pedagógica; 3º Gestores Escolares. Como esse trabalho trata diretamente da Dimensão Pedagógica da Gestão Escolar em escolas de ensino regular de Fundamental II, restringi-me ao Acompanhamento Pedagógico e, especificamente, ao Sistema de Monitoramento e Acompanhamento (SMA), que atualmente não está sendo mais utilizado, mas há época da pesquisa era o recuso disponível para esse fim.

Através do SMA, a gestão educacional da rede municipal de Salvador poderia contar com dados que envolvem tanto a prática como o tempo pedagógico que se efetivam nas escolas. Para que ele realmente fosse utilizado, foi disponibilizado um documento que norteava o acesso e o preenchimento de dados no sistema, direcionado a professores e equipe gestora de cada unidade escolar.

Como se pode observar, a pretensão pedagógica com a utilização do SMA era, de fato, levantar dados que subsidiem uma gestão educacional que contemple ações de todos os atores da educação. A informação que obtive na Gerência de Currículo da Diretoria Pedagógica é de que a intenção da SMED seria descartar, futuramente, a utilização dos Diários de Classe, mas que pelo caráter transitório, seria necessário o seu

preenchimento juntamente com o preenchimento no SMA, o que gera bastante descontentamento entre os professores.

Tratando-se das unidades escolares que foram avaliadas na pesquisa, nenhuma possui um Regimento Interno. Apenas uma delas apresentou um conjunto simples de normativas internas da escola no intuito de orientar sobre os procedimentos adotados pela escola. Todas as gestoras contatadas informaram que a SMED está construindo um Regimento Interno comum para todas as escolas, o que iria de encontro à realidade específica de cada comunidade escolar.

3.1.3 Resultados sob a categoria analítica ambiental

Tratando-se dos recursos do Fundeb aplicados no município de Salvador nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, ressalta-se que a situação é superavitária, entretanto, contrapondo a apresentação desses dados à apresentação dos registros que refletem a infraestrutura das escolas. Deparamos a um grande contrassenso.

As escolas não detêm uma ambientação digna, com salas de aula insalubres, quadras de esporte que não atendem ao quantitativo de alunos e a faixa etária deles, além de não dispor de recursos tecnológicos que propiciem aulas mais dinâmicas e atrativas.

Figura 2 - Demonstrativo FUNDEF/ FUNDEB

DADOS DO FNDE	2015	2016	2017	2018
RECEITA	432.474.093,47	459.321.789,00	456.916.991,63	507.061.475,53
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	387.343.990,31	416.864.201,26	420.787.588,04	400.556.220,91
OUTRAS DESPESAS	24.025.665,45	37.168.994,26	42.785.292,67	82.209.758,04

Fonte: Elaborado pela autora. Pesquisa no SIOPE (2019)

Analisando os dados orçamentários da Educação para o município de Salvador, observa-se que houve um aumento no período de 2015 a 2018 tanto na Receita quanto na Despesa, esta última numa proporção ainda maior. Esses dados conduzem a uma validação, mesmo que indiretamente, dos valores gastos com formações de professores, reforma de algumas escolas, dentre outras ações, ainda que esses números ainda não possam revelar a eficácia de cada uma delas. As queixas das escolas A, B, C e D é de que as reformas que foram realizadas nas unidades ainda não proporcionaram o acolhimento ideal para a comunidade escolar, precarizando os subsídios para uma educação de qualidade.

3.1.4 Resultados sob a categoria analítica cultural

Acerca dos registros que formalizam o processo de acompanhamento nas escolas, por parte das Gerências Regionais de Educação, fui informada pela Gerência de Projetos que esses estão sob responsabilidade dos Coordenadores Pedagógicos da GRE, que visitam as escolas e realizam observações alinhadas aos aspectos previamente definidos. Pudemos inferir que esses contatos dos Coordenadores Gerais nas escolas são feitos apenas com os gestores das unidades, e não diretamente com os professores. A ausência desse contato direto entre os professores e os gestores pedagógicos propiciam uma comunicação frágil e ineficiente entre esses atores da educação, inviabilizando a execução dos programas educacionais adotados pela SMED, haja vista o cenário político ser desfavorável, como também, em várias escolas, haver um ambiente que reflita boas relações interpessoais entre gestores escolares e docentes.

Solicitamos inúmeras vezes os registros desses Coordenadores Pedagógicos, mas não obtivemos êxito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A precariedade das condições estruturais nas escolas da GRE Cidade Baixa/ Liberdade impacta diretamente na qualidade do ensino e no desempenho dos alunos. A falta de recursos tecnológicos, por exemplo, limita as possibilidades de inovação pedagógica e dificulta a implementação de metodologias ativas de aprendizagem.

Constatou-se também que a ausência de um sistema de monitoramento contínuo das práticas pedagógicas é uma das principais lacunas na gestão escolar. Sem avaliações sistemáticas e feedback regular, torna-se difícil para os gestores ajustarem suas práticas e promoverem melhorias significativas na qualidade do ensino. De acordo com Luck (2013, p. 47), “o monitoramento contribui para a organização da implementação de ações, verificação da sua propriedade e adequação desse processo aos que se destinam, assim como o estabelecimento do ritmo de tempo na sua execução.”

Este estudo revela que, apesar dos esforços da SMED em padronizar e melhorar as práticas pedagógicas nas escolas da rede municipal de Salvador, a implementação dessas diretrizes enfrenta obstáculos significativos. A melhoria da infraestrutura escolar e a criação de mecanismos eficazes de monitoramento são passos essenciais para fortalecer a gestão pedagógica e garantir uma educação de qualidade.

Recomenda-se que a SMED invista em programas de capacitação contínua para os gestores e docentes, além de aprimorar o monitoramento das práticas pedagógicas. Somente através de uma abordagem integrada e adaptativa será possível superar os desafios atuais e promover uma educação que atenda às necessidades da comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **Plano Nacional de Educação (2014-2024). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**.

BRUNO BARRAL toma posse na secretaria de Educação de Salvador. **BNews**, Salvador, 20 set. 2017. Disponível em: <https://www.bnews.com.br/index.php/noticias/politica/educacao/186780,bruno-barral-toma-posse-na-secretaria-de-educacao-de-salvador.html>. Acesso em: 23 out. 2019.

GARCIA, W. **Administração educacional em crise**. Rio de Janeiro. Cortez. 2017. 120p.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e Gestão da Escola – Teoria e Prática**. 6ª Ed. Heccus. 2013. 304p.

LUCK, H. **Avaliação e Monitoramento do Trabalho Educacional**. Petrópolis-RJ. Vozes. 2013.192p.

LUCK, H. **Gestão do processo de aprendizagem pelo professor**. Petrópolis-RJ. Vozes. 2014. 176p.

LUCK, H. **Gestão educacional: uma questão paradigmática**. Petrópolis- RJ. 1ª ed. Vozes. 2006. 116p.

MEDEL, C. R. M. A. **Projeto Político – Pedagógico – Construção e Implementação na Escola**. Campinas – SP. 2ª ed. Autores Associados. 2012. 88 p.

SALVADOR. Cadastro Organizacional SMED. **Decreto nº. 26.298 de 28 de julho de 2015**. Aprova o Regimento da Secretaria Municipal de Educação de Salvador – SMED.

SANDER, B. **Administração da Educação no Brasil: Genealogia do Conhecimento**. Brasília. Liber Livro. 2007.